

Integendeel behoort deze materie typisch tot de *bestuurstaak* van de centrale leiding, want deze alleen kan *alle* haar toevertrouwde belangen overzien en tegen elkaar afwegen.

De centrale leiding van de Uitvoerende macht van de Staat kan oordelen — en zij doet dat ook veelal in feite! — dat er grotere belangen op het spel staan dan die, welke de directe aanleiding tot de opdracht vormen of vormden.

Collega Toutenhoofd veronderstelt dus ten onrechte, dat „de ondernemers er op moeten kunnen vertrouwen, dat geen mededelingen worden gedaan, die niet nodig zijn voor de uitvoering van die opdracht”.

De aanhaling van een opmerking van de heer Van Essen doet in dit verband niet ter zake. Ieder functioneel ondergeschikte zal moeten *trachten* een opdracht, welke z.i. onrechtvaardig is, te doen intrekken. De zaak waar het om gaat is, dat de ambtenaar, indien de opdracht *niet wordt* ingetrokken, en zolang hij ambtenaar blijft, niets rest dan de opdracht uit te voeren.

Overigens heb ik aan het slot van mijn artikel met zoveel woorden aangegeven, *welke* betekenis art. 2, lid 1, R.v.À. i.v.m. de functie van de accountant-ambtenaar *behoudt*.

Het is dus niet juist te zeggen, dat dit artikel volgens mijn redenering geen enkele betekenis meer zou hebben. L. R.

ENKELE OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP SUCCESSIEWET

door Mr L. J. Schiethart

Het bij Koninklijke Boodschap van 5 Augustus 1948 ingediende ontwerp van wet betreffende de heffing van de rechten van successie, van schenking en van overgang, dat in de Memorie van Toelichting wordt gekenschetst als een uitsluitend technische herziening, bevat desniettemin enkele bepalingen, welke afwijken van het tot dusverre gehuldigde systeem.

Ik heb hier in het bijzonder op het oog de bepalingen van de hoofdstukken V, VI en VIII, welke behandelen de boeten, de navordering en het bezwaar en beroep.

Om te beginnen met het laatste: de regeling van het *bezwaar en beroep*, merk ik op, dat in het ontwerp aansluiting wordt gezocht bij de moderne opvattingen inzake belastingtechniek en belastingrechtspraak.

De regeling, zoals deze in hoofdstuk VIII van het ontwerp is voorgesteld, komt in het kort hierop neer.

Bij 's Rijks ambtenaar kan men een bezwaarschrift indienen tegen:

- a. een ambtshalve aanslag. Deze aanslag wordt opgelegd met de daaraan verbonden boete, wanneer de vereiste aangifte niet tijdig is gedaan;
- b. een aanslag op basis van een aangifte, waarbij echter niet voldaan is aan het vereiste, dat bij afwijking door 's Rijks ambtenaar van de aangifte, de aangevers tevoren gehoord, althans opgeroepen zijn;
- c. een navorderingsaanslag, waarbij niet voldaan is aan het vereiste, dat de aangevers tevoren gehoord, althans opgeroepen zijn;
- d. een ontheffing, bij de verlening waarvan niet voldaan is aan meer genoemd vereiste.

Tegen de uitspraak op het bezwaarschrift, alsmede tegen een aanslag

of een ontheffing, waartegen geen bezwaarschrift kan worden ingediend, staat beroep open bij de raad van beroep voor de directe belastingen.

De regeling, welke ingevolge de vigerende wet van toepassing is, vindt men in de artikelen 94-97 van de Registratiewet, waarnaar in artikel 92 van de Successiewet wordt verwezen. Volgens deze artikelen is de beslissing van alle geschillen over invordering en terugvordering van rechten en boeten opgedragen aan de burgerlijke rechter.

De in de geldende successiewet voorkomende omslachtige regeling van deze materie wordt hierdoor dus vervangen door een, welke zich aanpast bij de thans voor verschillende belastingwetten bestaande techniek. Dit heeft tengevolge, dat enerzijds de fiscus zijn bevoegdheden met betrekking tot de aanslagregeling enigszins ziet uitgebreid, maar dat anderzijds de contribuabele op eenvoudiger wijze zijn bezwaren tegen de heffing van het recht kan indienen bij de rechter.

Het thans gekozen systeem, n.l. de inschakeling van de raden van beroep voor de directe belastingen, heeft bezwaren, welke de Minister, naar hij in de Memorie van Toelichting mededeelt, hebben doen aarzelen, alvorens hij voor dit systeem koos.

Tegen de gekozen oplossing pleit, dat het bij de „successiezaken gewoonlijk gaat om de vaststelling en de beoordeling van de betekenis van (dikwijls ingewikkelde) civielrechtelijke verhoudingen en begrippen, terwijl het bij vele zaken, welke door raden van beroep worden berecht, gaat om een geschil omtrent de vaststelling van feiten, dan wel om de toepassing van de belastingwet op bepaalde verhoudingen, waarin een sterk feitelijk element is gelegen” (M. v. T.). Nu geloof ik, dat dit argument niet zo heel zwaar weegt, wanneer men bedenkt, dat er momenteel bij de voor de raden van beroep gebrachte zaken een tendens merkbaar is naar groter ingewikkeldheid. Heel veel van de eenvoudige zaken, welke vroeger voor de raad kwamen, worden thans door de met werk overladen Inspecties door een compromis beëindigd, zodat de steeds nauwer wordende mazen van de „compromissen-zeef” meer en meer alleen de principiële kwesties doorlaten, welke vaak zeer ingewikkeld zijn. Daar komt nog bij, dat het juridische element in de raden van beroep sterk vertegenwoordigd is.

Een zwaarder wegend argument, dat niet in de Memorie van Toelichting, doch in een beschouwing van Prof. Adriani in het W.P.N.R. no. 4063 is te vinden, is, dat het successierecht thans wordt gedrongen in de procedure voor de raad van beroep, welke voor geheel andere belastingen is ingesteld. Inderdaad is dit zo, maar ik vertrouw, dat de praktijk zich hierbij zal aanpassen, zolang wij het ideaal van een algemene belastingrechter nog niet bereikt hebben.

Ik acht het dan ook verheugend, dat de Minister aan de argumentenpro de doorslag heeft gegeven, te meer waar deze argumenten toch ook zwaarwichtig zijn.

Als eerste vermeldt de Memorie van Toelichting de aan de tegenwoordige procesgang in successiezaken verbonden kosten en formaliteiten, welke menige belanghebbende ervan weerhouden „regtsingang” te zoeken.

Het tweede argument is de bevordering van de eenheid van rechtspraak in fiscale zaken. Bij het huidige kaleidoscopische fiscale procesrecht is dit zeer zeker een alleszins toe te juichen streven.

De Minister is er echter van teruggeschrokken om nu ineens maar het hele hek van de dam te verwijderen, voorshands laat hij het op een

kier staan, door te bepalen, dat de rechtspraak in successieaangelegenheden voorlopig alleen door enkele, door hem aan te wijzen raden van **beroep zal geschieden**: Hierbij wordt gedacht aan de vijf raden, wier standplaatsen samenvallen met die van de Gerechtshoven.

Dit laatste doet enigszins vreemd aan, omdat de raden van beroep sedert 1929 ressorteren onder het Ministerie van Justitie terwille van de onpartijdigheid van de rechter.

Formeel ware het derhalve juister, indien de aanwijzing geschiedde door de Minister van Justitie.

Rest nog te wijzen op de bepaling van artikel 56, 1e lid, waarbij de prorogatie wordt ingevoerd, een instituut, dat in de fiscale rechtspraak reeds burgerrecht heeft verkregen, b.v. bij de navorderingsaanslagen en bij de vennootschaps- en ondernemingsbelasting. Bezwaarschriften zijn slechts mogelijk in de gevallen, waarin de aanslag is opgelegd of de ontheffing is verleend in afwijking van de aangifte (of zonder aangifte) en waarbij de aanslag regelende ambtenaar de aangever niet heeft gehoord. In de overige gevallen, waarbij dus de ambtenaar contact heeft gehad met de belanghebbende, heeft indiening van een bezwaarschrift weinig zin en derhalve worden deze kwesties bij prorogatie meteen voor de raad van beroep gebracht.

Vervolgens wil ik enkele opmerkingen maken over *de boeten en de navordering*.

Het zijn hierbij de artikelen 51 en 52 van het ontwerp, welke onze aandacht vragen.

Om het betoog gemakkelijker te kunnen volgen geef ik hierbij de tekst der beide artikelen.

Artikel 51.

(1) Indien de aangifte niet binnen de bepaalde termijn is ingediend, is 's Rijks ambtenaar bevoegd ambtshalve een aanslag op te leggen. De in die aanslag begrepen belasting wordt met het tweevoud daarvan, met een minimum van tien gulden voor iedere ingegane week verzuim, als boete verhoogd. Indien en voor zover de nalatigheid een aangifte betreft, als bedoeld is in artikel 42, tweede lid¹⁾, is de boete door de nalatige verschuldigd. De aanslag wordt geacht niet te hoog te zijn opgelegd, indien en voor zover niet het tegendeel is gebleken.

(2) Blijkt, dat geen recht verschuldigd is, dan belooft iedere nalatige voor iedere ingegane week verzuim een boete van tien gulden.

Artikel 52.

(1) Indien blijkt of vermoed wordt, dat een aanslag ten onrechte is achterwege gebleven, vernietigd of verminderd of tot een te laag bedrag is opgelegd, dan wel een ontheffing ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, kan de te weinig geheven belasting worden nagevorderd.

(2) Alvorens tot navordering ter zake van een onjuiste of onvolledige aangifte over te gaan, stelt 's Rijks ambtenaar belanghebbende in de gelegenheid om de opheldering te verstrekken, die deze dienstig oordeelt. De aanslag tot navordering wordt alsdan niet opgelegd, voordat een nadere aangifte is ingediend of de termijn van aangifte is verlopen. De in de navorderingsaanslag te begrijpen belasting wordt met het twee-

¹⁾ Art. 42, 2e lid, heeft betrekking op aangiften van verwerpers, verwachtters of verkrijgers bij verwerping of afstand van de erfenis of afstand van fidei-commissair vermogen

voud daarvan als boete verhoogd. Indien er, voor zover de onjuistheid of onvolledigheid heeft plaats gehad met betrekking tot een aangifte, als bedoeld is in artikel 42, tweede lid, is de boete door de nalatige verschuldigd.

(3) De in het vorige lid bedoelde boete is niet verschuldigd, indien en voor zover:

- 1e. terzake van de onjuistheid of onvolledigheid nader aangifte is gedaan, voordat de termijn van aangifte is verstreken of voordat 's Rijks ambtenaar de onjuistheid of onvolledigheid op het spoor is gekomen;
- 2e. de navordering het gevolg is van een onjuiste schatting en deze schatting klaarblijkelijk te goeder trouw heeft plaats gehad, tenzij het verschil tussen die schatting en de bij de navordering in aanmerking genomene meer dan een achtste gedeelte van de eerstbedoelde schatting bedraagt.

(4) Indien niet is voldaan aan het in het tweede lid, eerste zin, bepaalde, is de aanslag tot navordering niet ongeldig, doch treden de in de artikelen 54, eerste lid, en 57, derde lid, 2e, vermelde gevolgen in.

Blijkens de Memorie van Toelichting is de bedoeling van de in het ontwerp neergelegde regeling, dat vastgehouden wordt aan het geldende systeem, dat de aangifte de grondslag vormt voor de rechtsberekening. Zonder de belanghebbende te horen is de ambtenaar dan ook niet bevoegd van de aangifte af te wijken. Wanneer dit contact geen oplossing brengt, kan de aanslag zelfstandig worden geregeld en heeft de belanghebbende de bevoegdheid zich rechtstreeks tot de raad van beroep te wenden.

Alleen in de gevallen, waarin de ambtenaar de belanghebbende tevoren niet hoort, kan laatstgenoemde zich bij bezwaarschrift tot eerstgenoemde wenden en van diens beslissing in beroep gaan bij de raad, waarbij de poena temere litigantium achterwege blijft.

Wanneer echter de belastingplichtige in verzuim is door het niet doen van de vereiste aangifte, is 's Rijks ambtenaar bevoegd ambtshalve een aanslag op te leggen. Evenwel zal krachtens ambtelijke instructie worden voorgeschreven, dat de ambtenaar, alvorens over te gaan tot het ambtshalve opleggen van een aanslag, een herinnering aan de verplichting tot het doen van aangifte verzendt.

Als sanctie op het niet of niet volledig doen van de aangifte wordt een boete ingesteld, welke het tweevoud van het verschuldigde recht bedraagt en welk een behoorlijke prikkel voor het eigener beweging voldoen aan de aangifteplicht moet vormen.

In dit verband wordt in de Memorie van Toelichting opgemerkt:

„Hierbij zij echter aangetekend, dat het niet in de bedoeling ligt om in gevallen, waarin overmacht tot het doen van aangifte of onbekendheid met de verplichting daartoe (hetgeen in het bijzonder bij schenkingsaangiften het geval kan zijn) wordt bewezen, tot vordering van de boete over te gaan; de ondergetekende zal de ambtenaren zo nodig inlichten. Bovendien zij nog gewezen op de mogelijkheid van kwijt schelding, geopend krachtens het ontworpen artikel 67”.

De thans geldende successiewet geeft nauwkeurig aan in welke gevallen de boete niet kan worden opgelegd (artikel 45 b.v.: „indien het verzuim plaats vond te goeder trouw en zonder opzet”).

Het blijkt dus, dat in het ontwerp van de tot dusverre gevolgde me-

thode wordt afgeweken en er ook sprake is van nalatigheid, wanneer geen opzet of grove onachtzaamheid bij de belastingplichtige aanwezig was.

Alleen voor de schattingen te goeder trouw in artikel 52 wordt een uitzondering gemaakt.

Wanneer men nu bedenkt, dat bij de directe belastingen (zie b.v. artikel 4, zevende uitvoeringsbeschikking Inkomstenbelasting 1941) de boete steeds achterwege blijft, wanneer de belastingplichtige aannemelijk maakt, dat het feit, dat te weinig belasting is geheven niet het gevolg is van zijn opzet of grove onachtzaamheid en dat de fiscale rechter hierover kan oordelen, dan krijgt men de indruk, dat wanneer het ontwerp in zijn huidige vorm tot wet wordt verheven, de positie van de belastingplichtige er sterk op achteruitgaat. Immers, de ontworpen regeling maakt het voor de belanghebbende, doordat het ontwerp geen bepalingen bevat betreffende het niet verschuldigd zijn van de boete bij afwezigheid van opzet of grove onachtzaamheid, onmogelijk de schuldvraag aan de onafhankelijke rechter voor te leggen. Alleen ambtshalve kan de ambtenaar, wanneer hij de overtuiging is toegedaan, dat er geen schuld aanwezig is, de boete achterwege laten. Men is dan geheel afhankelijk van het „vrij en redelijk goedvinden” van de Administratie.

Dit moge dan de positie van de aanslagregelende ambtenaar versterken bij zijn overleg met de belanghebbende; dat het in onze rechtstaat past kan kwalijk worden volgehouden. Het opleggen van boeten behoort toch, ook in dit geval, tot het economische strafrecht, waarin de rechter zijn rol moet kunnen blijven vervullen. Het is dan ook te hopen, dat het ontwerp op dit punt niet in zijn huidige vorm tot wet verheven wordt.

INGEKOMEN BOEKEN:

- Prof. Dr J. F. Haccoû*, Handel en marktwezen in goederen II, *Uitgev. Stenfert Kroese*. Prijs f 10,—.
- P. Bollema*, Inleiding tot de bedrijfshuishoudkunde, *Uitgev. P. Noordhoff N.V.*, Prijs f 2,50.
- Prof. Paul Mahieu*, De Reclame, *Uitgev. Mij. N.V. Standaard Boekhandel*, Tilburg, Prijs ingen. f 13,90.
- A. A. Wempe*, Belastingrecht (2e druk), *Uitgev. J. Muusses*, Purmerend.
- G. H. Rigter*, In kort bestek, beknopt repetitieboek voor de techniek van het handelsrekenen, *Ned. Uitgev. Mij. N.V.*, Leiden, Prijs ingen. f 3,75.
- Dr B. Pruyt*, Prijsbeheersingspolitiek, *Uitgev. Stenfert Kroese*, Prijs geb. f 12,75.
- J. Schenk*, Kostprijsberekening en -administratie bij de industriële ondernemingen, *Ned. Uitgev. Mij.*, Leiden, Prijs f 5,25 geb.
- Prof. Mr G. de Grooth*, Stenografisch Verslag van het debat over het prae-advies „De invloed van dwaling op rechtshandelingen”. *Uitgev. Broederschap der Candidaat-Notarissen*.
- Prof. Mr J. Eggens*, Stenografisch Verslag van het debat over het prae-advies „Vormen van nietigheid en van bekrachtiging van rechtshandelingen”, *Uitgev. Broederschap der Candidaat-Notarissen*.